

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JENEBETH D. SEVILLA, MAT

Associate Professor IV

Bulacan State University

jenebeth.sevilla@bulsu.edu.ph

“AKO’Y ISANG INA”

Ako’y isang nanay, pusong puno ng pag-asa,
Nagtatrabaho araw-araw para sa aking pamilya.

Pagod man ang katawan, di alintana,
Dahil pag-ibig ko sa kanila’y tunay at wagas sa tuwina.

Kaligayahan ko’y makita ang aking mga anak,
Na sa pag-aaral ay masipag at masunurin sa tuwina.
Makatapos ng pag-aaral, iyon ang aking dasal,
Upang maging mabuting tao, tapat at marangal.

Nawa’y ako’y maging matagumpay bilang isang ina,
Kasama ang asawa kong kaagapay sa tuwina.
Magkasama naming haharapin ang hirap at saya,
Para sa kinabukasang maliwanag ng aming pamilya.

At sa bawat luha, pagod, at sakripisyo naming mag-asawa,
Ito’y nagiging gantimpala kapag anak ay masaya.
Sapagkat ang tunay na tagumpay ng isang magulang,
Ay makita ang anak na may pangarap, dangal, at mabuting puso kailanman.

